

Enjeux de genre et synergies APV-FLEGT et REDD+ pour la gouvernance des forêts communautaires de Djoum au Sud Cameroun

Fapa Nanfack R.¹, Bobo Kadiri S.², Moulende T.², Bolaluembe P.C.³, Jiagho R.⁴, Endamana D.⁴ et Hiol Hiol F.¹

- (1) Centre Régional d'Enseignement Spécialisé en Agriculture (CRESA), Yaoundé, Université de Dschang, Cameroun
e-mail : faparodrigue2002@yahoo.fr
(2) Département de foresterie, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun
(3) Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo
(4) Union Internationale pour la Conservation de la Nature - Programme Afrique Centrale et Occidentale (UICN-PACO)

DOI : <http://doi.org/10.5281/zenodo.997621>

Résumé

Les Forêts Communautaires (FC) du Cameroun reposent sur une forte exploitation illicite et une absence de transparence. Ces irrégularités constituent des freins pour l'avancement de l'Accord de Partenariat Volontaire portant sur l'application de la réglementation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux (APV- FLEGT) et du processus de Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+), présentés comme des instruments de gestion durable des forêts. Malgré l'engagement et la volonté politique du gouvernement, ces irrégularités se sont accentuées par le manque d'expertise humaine et de concertation institutionnelle et politique entre tous les ministères impliqués dans la mise en œuvre de ces mécanismes. Cet article explore les enjeux de genre et synergies APV-FLEGT et REDD+ au sein des FC de Djoum dans la Région du Sud Cameroun. Par la suite, une possibilité de synergie APV-FLEGT et REDD+ adaptée aux capacités

des gestionnaires a été conçue. Un questionnaire semi structuré a été administré aux gestionnaires de la FC des villages Minko'o, Akontangan et Djop (MAD), de la FC de l'Association des Femmes, Hommes et Amis de Nkolenyeng (AFHAN) et de la FC de l'association du village Nkan. L'approche communautaire a été utilisée et 45 membres de la communauté enquêtés (15 personnes/ FC) ont été sélectionnés grâce à l'échantillonnage raisonné. Il ressort de cet échantillon que 55,5% ne connaissent pas la REDD+ et 60% ne connaissent pas l'APV- FLEGT. Cependant, 57,1% des femmes ont la perception d'être propriétaire de la forêt presque au même niveau que les hommes (67,7%). Pour 92,9% des femmes, ces mécanismes améliorent leurs droits à la ressource forestière. Pour le modèle de synergie proposé, les communautés ont une bonne compréhension de ses exigences. Ce modèle de synergie permettra d'améliorer la gouvernance forestière, de réduire la pauvreté et de conserver la biodiversité dans les FC.

Mots clés : APV- FLEGT, Forêt Communautaire, Gouvernance forestière, REDD+

Abstract

In Cameroon, Community Forests (CF) are under high illegal exploitation a lack of transparency. These factors hinder the progress of the Voluntary Partnership Agreement-Forest Law Enforcement Governance and Trade (VPA-FLEGT) and Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) processes that are acknowledged to be tools of sustainable forest management. Despite the commitment and political will of governments, these factors have increased because of the lack of human expertise and institutional and political dialogue between all the ministries concerned by the implementation of these processes. This paper explores the synergies and stakes of VPA-FLEGT and REDD+ between these processes within community forests and gender at Djoum, South Region Cameroon. The possibility

for an adaptive synergy between these processes and the capacity of forest managers was conceived. A semi-structured interview was administered to managers of the MAD (Minko'o, Akontangan and Djop), AFHAN (Association of Women, Men and Friends of Nkolenyeng) and Association Nkan community forests. The Community approach was used and 45 members of the community interviewed were chosen by random sampling (15 individuals/CF). Results reveal that 55.5% and 60% of the respondents do not respectively know the REDD+ and VPA-FLEGT processes. However, 57.1% of the women have the feeling that they are equally the owners of the forest, as the men (67.7%). For about 92.9% of the women, these mechanisms improve their rights to forest resources. In the proposed synergy model, the

communities have a good knowledge of the requirements of these mechanisms. This synergy model will help in improving the forest governance, poverty reduction and biodiversity conservation in the community forestry.

Keywords : VPA- FLEGT, Community Forest, Forest governance, REDD+

1. Introduction

Les forêts constituent une source de revenus pour les communautés (Eyong et al. 2015). Ces forêts sont confrontées aux problèmes d'exploitation illégale et de dégradation de la ressource forestière. Ces problèmes réduisent les débouchés du marché du bois et contribuent aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Face à ces problèmes, 2 instruments de gestion durable des forêts dont l'APV-FLEGT de l'Union Européenne (UE) pour lutter contre l'exploitation illégale et la REDD+ des Nations Unies pour le changement climatique ont été mis en place.

Soucieux d'améliorer sa gouvernance forestière, l'Etat du Cameroun, avec plus de 20% de son bois abattu hors du cadre légal en 2006 (Brown et al. 2009) et un taux de déforestation nette de 1,02% entre 2005 et 2010 (FAO et OIBT, 2011), s'est engagé dans l'adoption des mécanismes de gestion durable des forêts notamment APV-FLEGT et la REDD+. C'est ainsi qu'en mai 2010, l'APV- FLEGT a été signé avec l'UE (FAO 2011) et en février 2013, le Readiness Preparation Proposal (RPP) qui est une étape du processus REDD a été validé (PNDP, 2013). Par ces accords, le Cameroun montre sa détermination à limiter la circulation sur son territoire du bois illicite et à diminuer les émissions des GES liés à la déforestation et à la dégradation des forêts. En retour, l'UE garantit de contribuer à la lutte contre la commercialisation illégale du bois en provenance du Cameroun et la communauté internationale s'engage à soutenir financièrement le Cameroun pour les actions qu'il mène dans ce sens. Dès lors, au Cameroun, la synergie APV-FLEGT et REDD+ peut être possible dans la mesure où l'APV-FLEGT s'attaque à la déforestation causée par l'exploitation forestière illégale et la REDD+ soutient l'APV-FLEGT à travers le respect de la loi et l'amélioration de la gouvernance des droits fonciers (FAO, 2013). Mais, les gestionnaires des FC et les groupes genres se heurtent actuellement aux problèmes institutionnels et de gouvernance, de moyens financiers et d'expertises humaines pour s'arrimer à l'APV-FLEGT et à la REDD+ (Dkamela, 2011; Larrubia et Nguingui, 2015). Une étude du FODER (2015), révèle que la

REDD+ et l'APV- FLEGT sont des opportunités pour les gestionnaires des FC, en ce sens qu'ils ont contribué à faire régresser l'indice de perception de la corruption à 5,13/10 en 2014 contre 6,44/10 en 2013 au Cameroun. Barbier et al. (2005) ont démontré que lorsque la corruption baisse de 1%, on assiste à une réduction du taux de déforestation de l'ordre de 0,17% à 0,30%. Cependant, ces auteurs manquent de préciser que, si les gestionnaires n'arrivent pas à respecter leurs exigences, ils seront encore plus vulnérables à la corruption et ces mécanismes risqueront plutôt d'aboutir à une augmentation de la vulnérabilité des droits des communautés (Mokom, 2014).

Quoi qu'il en soit, une meilleure gouvernance dans les FC n'est possible qu'en trouvant une synergie parfaite entre ces mécanismes au sein des communautés. Pour ce fait, quel est le mécanisme de synergie APV-FLEGT et REDD+ qui pourrait s'appliquer dans les FC sans que les problèmes d'insécurité foncière, de manque de compétences, de faible communication au sein des FC et de faible mise en œuvre de la législation forestière (Dkamela, 2011 et Larrubia et Nguingui, 2015) ne soient un frein ou n'augmentent les coûts de production dans la gestion des FC. Cet article explore ainsi les enjeux de genre et synergies APV-FLEGT et REDD+ au sein des FC de Djoum, afin d'aider les gestionnaires à mieux s'arrimer à ces mécanismes.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Zone d'étude

L'arrondissement de Djoum est situé dans le département du Dja et Lobo (Région du Sud). Cette localité fait partie des seuls arrondissements au Cameroun où les FC ont bénéficié des projets REDD+ et APV-FLEGT. Cette commune compte 6 FC: ADPD, NKAN, MAD, AMOTA, OYO MOMO et AFHAN (figure 1). Parmi les trois FC étudiées, celles de MAD et Nkan avaient eu le soutien de l'Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) dans le cadre du Projet de Promotion de la Production et l'Exportation Légales du bois issus des FC (PEL FC) de l'APV-FLEGT en 2011 et la FC d'AFHAN avait reçu le soutien du Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) dans le cadre du projet REDD+ en 2009.

Figure 1: Localisation des FC étudiées dans la zone de Djoum

2.2. Matériel

Cette étude a été menée dans les FC de MAD, AFHAN et Nkan pendant la période de Janvier à Juin 2015. L'obtention des données s'est faite à l'aide d'un appareil photo et d'une fiche d'observation de la FC ainsi que d'un questionnaire semi structuré auprès de 45 membres de gestion des FC (15 personnes/FC), dont 7 hommes et 8 femmes au sein de la FC de AFHAN; dans la FC de MAD, 13 hommes et 2 femmes tandis que dans la FC de Nkan, 11 hommes et 4 femmes.

2.3. Méthodes

L'approche communautaire utilisée visait à prendre en compte le point de vue des communautés qui vivent et dépendent de ces FC. L'identification des personnes à enquêter s'est faite grâce à l'échantillonnage par choix raisonné, ceci à cause de la rareté de la connaissance des mécanismes étudiés au niveau des communautés. Ainsi, il a été établi dans chaque FC une liste des personnes à enquêter dans la communauté avec l'aide des délégués de FC. Cette liste précisait les noms des membres du bureau de la FC, celles des femmes et des hommes ayant une connaissance sur l'APV-FLEGT et la REDD+. Le questionnaire soumis cherchait à valider le niveau de connaissance de chaque gestionnaire sur la REDD+ et l'APV-FLEGT et les comparer entre eux. Ce

questionnaire a aussi permis de voir si le genre avait une influence sur le niveau de connaissance sur ces mécanismes au sein de la communauté ; il a aussi comparé la perception des communautés avant et après l'arrivée de ces mécanismes pour ressortir leurs perceptions de propriété sur la forêt. Par la suite, les contraintes et opportunités des gestionnaires dans le cadre de la mise en synergie de ces mécanismes ont été présentées.

Le temps d'administration du questionnaire était de 40 minutes en moyenne. Les données recueillies ont permis la conception d'un mécanisme de synergie entre la REDD+ et l'APV-FLEGT qui pourraient servir aux gestionnaires des FC du Cameroun et même du Bassin du Congo. Les données collectées (questionnaire) ont été codifiées dans le logiciel Excel.

3. Résultats

3.1. Niveau de connaissance des membres des FC sur la REDD+ et l'APV-FLEGT

Les tableaux 1 et 2 présentent le niveau de connaissance des communautés sur l'APV-FLEGT et la REDD+. Il ressort du tableau 1 que 40% des gestionnaires des FC (MAD, AFHAN et Nkan) connaissent la REDD+, contre 31,1% pour l'APV-FLEGT. Le résultat du tableau 1 est dû à l'écho

provoqué par l'achat du groupe électrogène à partir des retombées REDD+ dans la FC de AFHAN et à l'amélioration de la technique de communication REDD+ qui a pris le temps de corriger les lacunes de l'APV-FLEGT.

Concernant le niveau de connaissance du REDD+ et de l'APV-FLEGT en fonction du genre, le tableau 2 ressort que les femmes ont une meilleure connaissance que les hommes du processus REDD+, soit 64,2% chez les femmes contre 29,0% chez les hommes. La situation contraire se présente concernant l'APV-FLEGT alors que 38,7% chez les hommes connaissent le mécanisme contre 14,2% chez les femmes. Le résultat du tableau 2 est dû au fait que le Ministère de

l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) a développé une stratégie d'implication et de sensibilisation des femmes à la REDD+.

3.2. Perception des communautés sur la forêt face à une synergie APV-FLEGT et REDD+

Nous avons analysé la perception des gestionnaires des FC avec l'arrivée de ces mécanismes (tableau 3). Cette analyse démontre que 64,4% des personnes interviewées estiment avoir une meilleure perception sur la forêt avec l'arrivée de ces mécanismes. Cette perception de la propriété sur la forêt dans les communautés est souvent justifiée par les revenus

Tableau 1: Niveau de connaissance de la REDD+ et l'APV- FLEGT dans les FC de Djoum étudiées

			FC AFHAN	FC MAD	FC Nkan	Total
Effectif enquêté par FC			15	15	15	45
Définition REDD+	Définition correcte	Effectif	14	3	1	18
		%	93,3	20,0	6,7	40,0
	Définition erronée	Effectif	0	0	2	2
		%	0,0	0,0	13,3	4,4
	Aucune définition	Effectif	1	12	12	25
		%	6,7	80,0	80,0	55,5
Définition FLEGT	Définition correcte	Effectif	1	10	3	14
		%	6,7	66,7	20,0	31,1
	Définition erronée	Effectif	0	0	4	4
		%	0,0	0,0	26,7	8,8
	Aucune définition	Effectif	14	5	8	27
		%	93,3	33,3	53,3	60,0

Tableau 2: Niveau de connaissance par genre sur la REDD+ et l'APV- FLEGT

			Sexe		Total
			homme	femme	
Effectif enquêté par genre			31	14	45
Définition REDD+	Définition correcte	Effectif	9	9	18
		%	29,0	64,2	40,0
	Définition non correcte	Effectif	22	5	27
		%	70,9	35,7	60,0
Définition FLEGT	Définition correcte	Effectif	12	2	14
		%	38,7	14,2	31,1
	Définition non correcte	Effectif	4	0	4
		%	12,9	0,0	8,9
	Aucune définition	Effectif	15	12	27
		%	48,3	85,7	60,0

que cela génère au sein des FC. Ainsi, l'achat du groupe électrogène et les dons matériels (Lucas Mill, Boussole, GPS, etc.) ont amélioré la perception de la propriété sur le foncier dans les FC.

Au niveau du genre, il ressort du tableau 4 que, depuis l'arrivée de ces mécanismes, les hommes 67,7% et les femmes 57,1%, ont presque la même perception de contrôle sur la forêt. Ces mécanismes mis en œuvre avec une sensibilité genre dans les FC, ont permis de faire des femmes des parties prenantes sur le foncier.

3.3. Opportunités d'une synergie APV-FLEGT et REDD+ pour les gestionnaires des FC

Une analyse de genre a été réalisée concernant

les avantages de l'APV-FLEGT et de la REDD+ identifiés par les communautés. Il en ressort que les femmes (92,9%) perçoivent plus d'avantages dans ces mécanismes que les hommes (77,4%) (tableau 5). En effet, les femmes interviennent dans les activités liées à la REDD+ (l'agroforesterie, élevage, cueillette) et dans les activités de débardage des débités pendant l'exploitation industrielle du bois.

3.3.1. Principales opportunités au niveau local pour la mise en œuvre du REDD+ et de l'APV-FLEGT par les communautés

Les principales opportunités issues de ces mécanismes REDD+ et APV-FLEGT pour

Tableau 3: Perception des gestionnaires des FC avec l'arrivée de l'APV- FLEGT et la REDD+

			FC AFHAN	FC MAD	FC Nkan	Total
Effectif enquêté par FC			15	15	15	45
Perception dans les FC	Oui	Effectif	8	9	12	29
		%	53,3	60,0	80,0	64,4
	Non	Effectif	3	6	3	12
		%	20,0	40,0	20,0	26,7
	Ne Sais Pas (NSP)	Effectif	4	0	0	4
		%	26,7	0,0	0,0	8,9

Tableau 4: Perception du genre sur la forêt avec l'arrivée de l'APV- FLEGT et REDD+

			Sexe		Total
			homme	femme	
Effectif enquêté par genre			31	14	45
Perception du genre	Oui	Effectif	21	8	29
		%	67,7	57,1	64,4
	Non	Effectif	8	4	12
		%	25,8	28,6	26,6
	NSP	Effectif	2	2	4
		%	6,5	14,3	8,9

Tableau 5: Proportion des opportunités entre l'APV- FLEGT et la REDD+ au niveau du genre

			Sexe		Total
			homme	femme	
Effectif enquêté par genre			31	14	45
Opportunité des mécanismes REDD+ et FLEGT	Oui	Effectif	24	13	37
		%	77,4	92,9	82,2
	Non	Effectif	4	0	4
		%	12,9	0,0	8,9
	NSP	Effectif	3	1	4
		%	9,7	7,1	8,9

Figure 2: Pourcentage de répondants selon les principales opportunités des mécanismes APV- FLEGT et REDD+ pour les gestionnaires des FC

Photo 1: Poteau électrique défectueux dans la FC AFHAN

Photo 2: Poteau électrique encore fonctionnel dans la FC AFHAN

les répondants au sein des FC (figure 2) sont l'amélioration de la gouvernance et la préservation de la forêt (24%), ainsi que l'amélioration des droits fonciers des communautés (20%).

Le développement des infrastructures (12%) à travers l'électrification du village se présente aussi comme une opportunité même si, 3 ans après l'électrification, l'entretien des poteaux électriques avec le temps devient une difficulté au niveau de la FC d'AFHAN (photos 1 et 2). Ces poteaux électriques s'écoulent ainsi sous la pression du vent et des charançons à la suite d'un manque d'entretien par les communautés locales.

3.3.2. Principales contraintes au niveau local pour la mise en œuvre du REDD+ et de l'APV-FLEGT par les communautés

La figure 3 présente le pourcentage des répondants suivant les principales contraintes au niveau des

gestionnaires des FC pour la mise en œuvre des mécanismes REDD+ et APV-FLEGT. Il ressort pour 46% des répondants que le manque d'expertises locales est la plus importante. Au niveau des contraintes institutionnelles (6%), le problème est lié au fait que les deux mécanismes APV-FLEGT et REDD+ sont portés par des différents ministères. L'APV-FLEGT est porté par le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) alors que la REDD+ est portée par le MINEPDED.

3.4. Mécanisme de synergie REDD+ et APV-FLEGT conçu pour les gestionnaires des forêts communautaires au Cameroun

Au Cameroun, la stratégie nationale REDD+ et l'APV-FLEGT se mettront en place par étapes. Les principaux problèmes du mécanisme REDD+ seront sa source de financement et sa capacité à contribuer

Figure 3: Pourcentage de répondants selon les contraintes et obstacles au niveau des gestionnaires de FC pour la mise en œuvre du REDD+ et de l'APV- FLEGT

Figure 4: Mécanisme de synergie APV- FLEGT et REDD+ pour les gestionnaires des forêts communautaires au Cameroun

au développement local. En attendant de résoudre ces équations, la recherche de la construction d'un mécanisme de synergie APV-FLEGT et REDD+ pour le développement durable se pose dès lors comme une nécessité au niveau des communautés.

3.4.1. Sources de financement dans les FC prévues par l'Arrêté N° 00076

La réussite ou la mise en œuvre de la REDD+ et de l'APV-FLEGT au niveau des communautés locales nécessite un profond plaidoyer au niveau de la politique forestière pour ce qui est de la gestion des sources de revenus financiers destinés aux communautés forestières. Suivant la réglementation forestière, tel que prévue par l'Arrêté conjoint

N°00076/MINATD/MINFI/MINFOF du 26 juin 2012 fixant les modalités de planification, d'emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques, destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines, qui a abrogé l'Arrêté conjoint N° : 0520 MINATD/ MINFI/ MINFOF du 28 juillet 2010 fixant les modalités d'emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines ; les principales sources de revenus des communautés proviennent des cahiers de charge des exploitants, de la Redevance Forestière Annuelle (RFA) ainsi que l'exploitation des FC dans le respect

des exigences de l'APV-FLEGT. Présentement, les activités embryonnaires de terrain ne révèlent pas une expérience approfondie de synergie entre l'APV-FLEGT et la REDD+ ou de partage des bénéfices en lien avec cette synergie. Il est donc important de faire un plaidoyer au niveau de l'administration camerounaise de manière à améliorer la gouvernance dans la gestion des retombées issues des principales sources de revenus des communautés. A la fin de ce plaidoyer, les revenus générés de ces sources devront être reversés directement dans une caisse unique au niveau de la communauté locale.

3.4.2. Retombées dans la caisse de la communauté et partage des bénéfices

A ce niveau, les gestionnaires de la communauté locale pourront s'organiser pour assurer une bonne redistribution des revenus. Les revenus disponibles pourront être alloués soit pour assurer un renforcement des capacités des communautés pour ce qui est de la gestion des projets REDD+, soit pour apporter la contribution de la communauté dans la gestion de l'espace forestier ou foncier lors de la révision des affectations actuelles des terres (figure 4).

Ici, les dépenses financières ne pourront être orientées que vers les groupes mis en place et vers la contribution de la communauté pour la gestion de l'espace foncier. A la suite de ceci, les projets REDD+ développés par la communauté pourront bien être implémentés sur le terrain afin de générer des retombées qui seront reversées dans la caisse de la communauté pour apporter un soutien dans la réalisation des projets REDD+ développés par la communauté.

3.4.3. Capacitation des organisations

Au sein de la communauté, il est difficile au stade actuel de faire des propositions d'activités de terrain pour cette synergie. Toutefois, les activités APV-FLEGT et REDD+ de quelques ONG sur la préparation des communautés, constituent des acquis sur lesquelles il faudra capitaliser le moment venu. C'est ainsi que des groupes seront formés pour mettre en œuvre non seulement les projets REDD+, mais aussi tous autres projets permettant une gestion durable de la forêt. A ce niveau, les communautés seront formées sur l'exploitation à faible impact ainsi que sur les projets à mettre en œuvre pour bénéficier des retombées REDD+ et APV-FLEGT (figure 4). Pour cela, des groupes de conservation de la biodiversité, d'activités

d'appui aux moyens d'existence des communautés à travers l'agroforesterie (cacao, plantain, apiculture, pisciculture), de suivi-évaluation, d'exploitation forestière, de régénération artificielle (boisement ou reboisement), seront créés. Ceci permettra d'assurer une décentralisation du pouvoir et aussi favoriser la participation de tous les membres de la communauté dans les différents groupes. Cette démarche visera une plus grande participation dans la prise des décisions au sein de la FC. A la fin, les revenus issus de ces projets communautaires permettront de faire fonctionner la communauté et de réaliser des projets de développement communautaire.

3.4.4. Gestion de l'espace

Un régime foncier mal défini ou contesté limite les possibilités de mise en œuvre de l'APV-FLEGT et de la REDD+. A cet effet, l'espace forestier au sein des communautés locales et plus précisément au niveau des FC restera divisé en cinq blocs (MINFOF 2009). Le premier bloc pourra être alloué à la mise en œuvre des activités agroforesteries (cacao, plantain, apiculture, pisciculture); le deuxième bloc à la conservation dans le cadre du REDD+; le troisième bloc consacré à la jachère; le quatrième bloc pour les autres activités de la communauté et le cinquième bloc à l'exploitation forestière. Ainsi, l'APV-FLEGT et la REDD+ semblent très complémentaires sur le terrain, car les revenus générés par l'exploitation dans le cadre de l'APV-FLEGT pourront permettre de faire fonctionner la FC si les revenus REDD+ ne sont pas versés.

Par la suite, les revenus gérés par la communauté pourront aider dans la révision du micro zonage ainsi que dans la matérialisation des limites affectées à chaque secteur. Pour cela, le plaidoyer portera aussi sur le foncier camerounais et sur les exigences du Plan Simple de Gestion (PSG), pour permettre aux communautés d'avoir un meilleur contrôle sur les terres et de revoir leurs processus d'affectation des parcelles.

3.4.5. Projet REDD+

A ce niveau, les communautés étant déjà bien formées, le foncier étant bien défini, les projets REDD+ mis en œuvre pourront ainsi décoller et générer des sources de revenus. Ces retombées pourront améliorer les moyens d'existence des communautés, favoriser la réduction de la déforestation et de la dégradation.

4. Discussion

L'analyse du niveau de connaissance entre les acteurs sur la REDD+ et l'APV-FLEGT (tableaux 1 et 2) montre que les gestionnaires de chaque FC maîtrisent le mécanisme sur lequel ils ont été formés. Cette faible connaissance sur l'APV-FLEGT est due aux lacunes de la stratégie de communication APV-FLEGT et à l'accès limité des femmes à l'exploitation forestière industrielle contrairement aux activités REDD (Ndoye et al., 2011 ; UICN, 2014).

Pour la perception de la propriété sur la forêt, l'achat du groupe électrogène et le paiement des salaires dont les fonds provenaient de la ressource forestière montrent que ces mécanismes ont amélioré cette perception au sein des communautés. Dès lors, les hommes et femmes ont la même perception de propriété sur la forêt avec l'arrivée de ces mécanismes. Ce résultat confirme ceux de l'UICN (2014) et d'Eyong et al. (2015) qui affirment que la perception des femmes s'est améliorée, car elles sont devenues des parties prenantes importantes sur le foncier et presque au même niveau que les hommes.

Cependant, les opportunités de la REDD+ et de l'APV-FLEGT pour les gestionnaires des FC (figure 2) se rapprochent de celles de l'UICN (2013) qui estime que cela améliorera la gouvernance forestière et les droits des communautés. Mais, les contraintes obtenues (figure 3) rejoignent le résultat de Beauquin (2011) et WRI (2009) qui relèvent le manque de capacité et de coordination institutionnelle entre ces mécanismes comme facteurs aggravants des conflits concernant l'utilisation des ressources forestières.

Le mécanisme de synergie REDD+ et APV-FLEGT conçu et proposé est une clef pour la stratification de la FC. Pour Tejada et al. (2010), une telle stratification permettra (1) de réduire les impacts de l'exploitation du bois sur le carbone et; (2) d'améliorer la pratique de récolte, car la certification peut réduire l'impact de l'exploitation de l'ordre de 0,65 tC/m³. Ce mécanisme de synergie se rapproche de celle de l'UICN (2009) sur le partage horizontal des bénéfices de la REDD+ au sein des communautés locales. Ainsi, les projets REDD et APV-FLEGT permettront d'assurer le développement des communautés, car les zones où les populations sont pauvres sont plus exposées à la déforestation (Bele et al., 2011).

Dès lors, il est recommandé de :

- Créer des groupes de gestion forestière dans

la FC qui, non seulement permettront de réduire l'exploitation illégale, mais renforceront l'additionnalité des stocks de carbone;

- Mettre sur pieds des projets de développement REDD+ au sein des communautés locales qui créent des échos et qui permettent de développer les communautés;
- Organiser davantage des formations participatives de sensibilisation, d'information, de renforcement des capacités sous forme de modules simplifiés au niveau local.

5. Conclusion

En somme, les écarts au niveau de la connaissance sur la REDD+ et l'APV-FLEGT restent remarquables ce qui ne rend pas efficace leur mise en œuvre. Néanmoins, il ressort des améliorations pour ce qui est de la perception des femmes en particulier et des communautés locales en général face à l'amélioration du droit foncier avec l'arrivée de ces processus. Cette amélioration de la perception des communautés favorise l'amélioration de la gestion des retombées, la préservation de la forêt et l'amélioration de la gouvernance forestière. Dans ce contexte, le système de synergie entre APV-FLEGT et REDD+ qui a été conçu sur la base du savoir-faire des communautés ainsi que des moyens dont elles disposent semble être un moyen pour permettre aux gestionnaires des FC de participer à la gestion durable des forêts et de contribuer au développement de leurs communautés. Il serait donc intéressant d'expérimenter la stratégie de synergie proposée (figure 4) comme une des pistes de solution aux enjeux écologiques et de gouvernance.

Remerciements

Nous remercions le RIFFEAC, et le Projet PEFOGRN-BC ainsi que l'UICN pour le financement de cette étude dans le cadre du projet «Appui à la participation multi-acteurs au processus REDD+». Toutefois, les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement celles du RIFFEAC et de l'UICN.

Bibliographie

Arrêté conjoint n°0520 MINATD/ MINFI/ MINFOF du 28 juillet 2010. Fixant les modalités d'emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines.

- Arrêté conjoint N° 076 MINATD/ MINFI/ MINFOF du 26 juin 2012.** Fixant les modalités de planification, d'emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques, destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines.
- Barbier, E., Damania, R. et Léonard, D. (2005).** Corruption, trade and resource conversion. *Journal of Environmental Economics and Management* 50 (2) : 276-299.
- Beauquin, A. (2011).** Traçabilité et place des forêts communautaires au sein du FLEGT, Cameroun. *Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master Bioingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels.* Université de Liège. 123 p.
- Bele, M., Somorin, O., Sonwa, D., Ndi Nkem, J. et Locatelli, B. (2011).** Forests and climate change adaptation policies in Cameroon. *Mitig Adapt Strateg Glob Change* (2011) 16:369–385.
- Brown, D., Schreckenber, K., Bird, N., Cerutti, P., Del Gatto, F., Diaw, C., Fomete, T., Luttrell, C., Navarro, G., Oberndorf, R., Thiel, H., et Wells, A. (2009).** Bois légal: Vérification et gouvernance dans le secteur forestier. *Bogor, CIFOR et ODI, Bogor, Indonésie.* 384p.
- Dkamela, G. P. (2011).** Le contexte de la REDD+ au Cameroun : causes, agents et institutions. *Papier Occasionnel 57.* CIFOR, Bogor, Indonésie.
- Eyong, A., Endamana, D., Kogge, N., Fapa, N., Bassama, C., Meigno, R., Sindemo, C., Tadj, P., Tenlep, G. et Ponka, P. (2015).** Genre et dépendance à l'égard des forêts dans le segment du paysage Trinational Dja-Odzala-Minkebe situé au Cameroun: implications pour le REDD+. *Nature et Faune- FAO 29 (2): 45-48p.* ISSN 2026-5824.
- Food and Agricultural Organization (FAO).(2011).** FAOSTAT. <http://faostat.fao.org/site/628/DesktopDefault.aspx?PageID=628>. Consulté le: 11/06/2012.
- Food and Agricultural Organization (FAO). (2013).** Programme forestier national, FLEGT et REDD+ au Cameroun: Etat des lieux et analyses des possibilités de synergies.
- Food and Agricultural Organization (FAO) et International Tropical Timber Organization (ITTO). (2011).** La situation des forêts dans le bassin amazonien, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est. *Rapport préparé pour le Sommet des trois bassins forestiers tropicaux.* Brazzaville, République du Congo.
- Forêts et Développement Rural (FODER). (2015).** La pratique de la corruption dans les secteurs forestier et faunique en nette régression au Cameroun en 2014.
- Larrubia, J. et Nguinguiri, J.C. (2015).** La gestion participative et inclusive des ressources forestières en Afrique centrale: Bilan et opportunités. *Nature et Faune- FAO 29 (2): 31-33p.* ISSN 2026- 5824.
- Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). (2009).** Manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires. Yaoundé, Cameroun.
- Mokom, C. (2014).** Le processus d'élaboration et de mise en œuvre de l'EESS au Cameroun dans le cadre de la REDD+. *Coordination nationale REDD+/ Cameroun.*
- Ndoye, O., Tadoum, M., Ze, A., Masuch, J. et Tienhuhong-Chupezi, J. (2011).** Importance des produits forestiers non ligneux dans la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire en Afrique Centrale. *Réunion GTBAC* du 11, mars 2011.
- Programme National de Développement Participatif (PNDP). (2013).** *Rapport final Composante REDD+ du PNDP II.*
- Tejada, G., Quispe, J., Añez, S., Viscara, E. et Seifert-Granzin, J. (2010).** Measuring logging impacts in certified and non-certified timber concessions in Cameroon. *Communication à la seconde réunion du comité de pilotage du projet pilote REDD.* Mbalmayo, Cameroun, 20–21 juillet 2010.
- Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). (2009).** REDD-plus et partage des avantages: expériences en conservation forestière et en d'autres secteurs de gestion des ressources, *IUCN-US Multilateral Office, Washington, D.C.*
- Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). (2013).** Comment aborder la REDD+ au Cameroun: Contexte, enjeux et options pour une stratégie nationale. *UICN, Yaoundé, Cameroun.* 103p.
- Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). (2014).** Document de stratégie de la prise en compte des femmes dans le processus REDD+ au Cameroun.
- World Resources Institute (WRI). (2009).** The Governance of Forests Toolkit (en traduction libre).